

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 260 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati ..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida 106 Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... 110 Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari 113 Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari 118 Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни 122 Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari 125 Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза 128 Матниязова Азиза Бахтияровна	128
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish 132 Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi	132
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati 138 Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna	138
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash 142 Gulboyev Akbar To'xtayevich	142
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi..... 146 Ismoilov Bobur Toxirovich	146
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов 150 Абдуллаева Комила Тимуровна	150
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar..... 153 Ibraimova G. A.	153
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish..... 155 Xakimov Murodbek Akramovich	155
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни 161 Qodirova Shahodat G'aybullayevna	161
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish 166 D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi	166
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari..... 169 Djuraeva Gavxar Normurotovna	169
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini 173 Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi	173
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari 176 Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi	176
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida) 180 Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna	180
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari..... 183 Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna	183
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida) 186 M. R. Hayitov	186
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching 190 M. N. Toshmurodova	190

The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'liqin qizi	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
Muxitdinova Nodira Mamalatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi	
Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
Ro'zmetova Farangiz Azamatovna	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
Saidova Barno Narzullayevna	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
Shukurova Halima Sunatullayevna	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
Z. M. Zarifova	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
Хамидуллаева Ситора Салимовна	

BOSHLANG'ICH TA'LIM PEDAGOGIKASI – TARBIYA FANINING ASOSI

Shukurova Halima Sunatullayevna

Jizzax davlat pedagogika universtiteti katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada oliy ta'lim pedagogikasi va boshlang'ich ta'lim mutaxassislariga "Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi" fanini milliy qadriyatlar asosida talaba yoshlarni kasbga tayyorlash yuzasidan metodik tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: XXI asr, ma'naviy, intellektual, axloq, ta'lim-tarbiya, oliy ta'lim, ijtimoiy-iqtisodiy, tarbiya fani, raqobatbardosh, o'zbek xalq pedagogikasi.

Abstract: This article provides methodological recommendations for higher education pedagogy and primary education specialists on preparing students for their profession based on national values within the framework of the "Pedagogy of Primary Education" course.

Key words: 21st century, spirituality, intellectual, morality, education and upbringing, higher education, socio-economic, pedagogy of upbringing, competitiveness, Uzbek folk pedagogy.

Аннотация: В данной статье представлены методические рекомендации для специалистов в области высшего педагогического образования и начального обучения по подготовке студентов к профессии на основе национальных ценностей в рамках дисциплины "Педагогика начального образования".

Ключевые слова: XXI век, духовность, интеллектуальный, нравственность, образование и воспитание, высшее образование, социально-экономический, наука о воспитании, конкурентоспособность, узбекская народная педагогика.

KIRISH

XXI asr tarbiyasining vazifasi – yuksak ma'naviyatli, milliy taraqqiyot mafkuramizda qat'iy turuvchi, Ona Vatan ravnaqi fidoyisi, o'zini va atrofidagilarni yot g'oyalardan asrovchi, yurt tinchligi, davlatimiz ravnaqi, xalq farovonligi yo'lida dovyuraklik va tashabbuskorlik bilan faoliyat yurituvchi barkamol shaxsni tayyorlashdan iborat. Bu jarayonda milliy qadriyatlarni o'rgatish bosh maqsadimiz hisoblanadi.

Xalqimizning boy ma'naviy va intellektual salohiyati hamda umumbashariy qadriyatlarga tayangan holda ta'lim-tarbiyani rivojlantirish zarur. O'tmish va tarixni bilmay turib kelajakka yo'l topib bo'lmaydi. Qaysi xalqning madaniy-ma'naviy tarixi qanchalik qadrlansa, uning axloqiy go'zalligi, urf-odatlarining rang-barangligi beqiyos bo'ladi. Ta'lim-tarbiya tizimi ildizlari ham shunchalik chuqur bo'ladi. Har qanday madaniyat, axloq, urf-odat, an'ana va ta'lim-tarbiya insoniy faoliyatning kechinmalari, sinovlari va boy hayotiy tajribalari asosida yuzaga keladi. Shundan maqbullari avloddan-avlodga o'tadi va o'tmish kelajakka yo'l ko'rsatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Shunday ta'lim-tarbiyaning ahamiyati, ayniqsa, oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talaba-yoshlarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasini takomillashtirishda namoyon bo'ladi. Bu jarayonda ularning mustaqil ma'naviyatini shakllantirish, tarixiy-madaniy boyliklarning asosiy jihatlarini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, boshlang'ich ta'lim pedagogikasi fani alohida o'rin tutadi.

Oliy ta'lim tizimida tahsil olayotgan talabalarda, eng avvalo, respublikamizning ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy rivojlanishiga o'z hissasini qo'shish istagi shakllantirilishi lozim. Ular o'z mutaxassisliklari bo'yicha mustaqil ishlashga qodir, yuqori malakali va raqobatbardosh kadr bo'lishiga ishonch hosil qilishi zarur. Bu borada milliy qadriyatlar asosidagi g'oyalarni talabalar ongiga va qalbiga chuqur singdirish, interaktiv texnologiyalarni ishlab chiqish hamda ularni amaliy faoliyatda keng qo'llash dolzarb masalalar sirasiga kiradi. Shu maqsadda oliy ta'lim

muassasalarida boshlang'ich ta'lim yo'nalishida "Tarbiya fanini o'qitish texnologiyasi" fanini o'qitish joriy etilgan. Mazkur fan boshlang'ich ta'lim fakultetida tahsil olayotgan talabalarga mustaqillik mafkurasi asosida tarbiyalashning zamonaviy va istiqbolli yo'nalishlarini yo'lga qo'yishga xizmat qiladi. Shuningdek, ularning ongiga milliy mafkura, ma'naviy qadriyatlar, boy madaniy merosimiz, urf-odatlarimiz va an'analar asosida innovatsion texnologiyalardan keng foydalanish g'oyasini singdirish hamda raqobatbardosh kadrlar tayyorlashni maqsad qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda boshlang'ich ta'lim pedagogikasi va tarbiya fanining nazariy asoslarini o'rganish maqsad qilingan. Tadqiqot davomida nazariy tahlil usuli qo'llanilib, pedagogika va tarbiya faniga oid ilmiy adabiyotlar, metodik qo'llanmalar hamda normativ-huquqiy hujjatlar o'rganildi. Shuningdek, taqqoslash va tahlil usuli orqali zamonaviy pedagogik yondashuvlar hamda tarbiya metodlari an'anaviy usullar bilan solishtirildi. Empirik usullar asosida boshlang'ich ta'lim jarayonida tarbiyaning ahamiyatini aniqlash maqsadida pedagoglar va o'quvchilar o'rtasida so'rov hamda kuzatishlar o'tkazildi. Tajribaviy-tadqiqiy usul yordamida tarbiya jarayonida qo'llanilayotgan innovatsion metodlarning samaradorligi sinovdan o'tkazilib, natijalar tahlil qilindi. Ushbu metodlar orqali boshlang'ich ta'lim pedagogikasida tarbiyaning o'rni, uning samaradorligi va rivojlantirish imkoniyatlari aniqlab berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tarbiya usullari va metodlarini darslarda o'z o'rnida qo'llash ko'nikma va malakalarni shakllantirish bilan birga, talabalarni zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishga oid qo'llanmalarni o'zlashtirishiga ham xizmat qiladi. Bu esa hozirgi kunning muhim talablaridan biridir. Mazkur fan o'qitilishi orqali talabalarda tarbiyaning maqsadi va mazmunidan kelib chiqib, komil inson shaxsini tarbiyalashga yo'naltirilgan bilim va tushunchalar shakllanadi. O'zbek xalq pedagogikasining muhim ahamiyatga ega bo'lgan xususiyatlaridan yana biri – xalq og'zaki ijodida qo'llaniladigan tarbiya yo'llari, usul va vositalarining yoritilishidir.

Ayni vaqtda, tarbiya mazmunining ko'p qirraliligi va kengligi tufayli tarbiya usullari ham xilma-xil bo'lib, ularni tanlash va qo'llash pedagog bilan talaba o'rtasida vujudga keladigan munosabatlarga bog'liq. Shuningdek, tarbiyaning qaysi sohasi hal qilinayotgani, talabalarda burchga munosabat, ota-onalar va kattalarga hurmat, odob-axloq qoidalariga rioya qilish, xushfe'llik va badxulqlik kabi tarbiyaga oid bilimlarni shakllantirish ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Mohir pedagog tarbiyaviy ta'sir o'tkazishda talabalar yoshini, shaxsiy xususiyatlarini, tarbiyalanganlik darajasini, ular bilan vujudga keladigan munosabatlarni, shuningdek, talabalarning intilish va faoliyatini inobatga olib, eng samarali usulni to'g'ri tanlay olishi lozim.

Tarbiya usullarining o'ziga xos xususiyati shundaki, ular o'zaro bog'liq bo'lib, bir usul ikkinchisi bilan uzviy bog'lanadi. Hech bir usulni yakka holda qo'llab bo'lmaydi. Masalan, pedagog talabalar bilan ishlashda, ular uchun yangi bo'lgan o'quv mehnatini o'rgatish jarayonida xulq-atvor qoidalariga rioya qilish, universitet va uy tartib-qoidalariga amal qilishga e'tibor berishi hamda axloq-odob qoidalarini targ'ib etishi lozim. Bu jarayonda quyidagi metodlardan foydalanish zarur:

Ma'naviy tarbiya metodlariga talaba ongiga ta'sir etuvchi metodlar, ma'naviy-axloqiy mavzudagi suhbatlar, hikoya metodi, ma'ruza va seminar darslarida ommaviy axborot vositalari bilan ishlash, bahs-munozaralar uyushtirish, tushuntirish, namuna ko'rsatish, uchrashuvlar tashkil etish, matbuot konferensiyasi, tanlovlar o'tkazish, sahnaviy darslar o'tkazish, o'quv va yordamchi adabiyotlar bilan ishlash hamda ma'naviy-axloqiy tarbiyada multimedia texnologiyalaridan foydalanish kiradi.

Shuningdek, ma'naviy-axloqiy xulq va hayotiy tajribalarni shakllantirishga ko'maklashuvchi metodlar sifatida rasmiy kasbiy o'yinlar, ishchanlik o'yinlari, fikr va g'oyalarni tizimlashtirish, bahs-munozara, musobaqa, devoriy gazeta, ma'naviy-ma'rifiy va axloqiy mavzularga bag'ishlangan albom hamda jurnallar tayyorlash, axloqiy-muammoli vaziyatlardan foydalanish mumkin.

Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi darslarida ma'naviy-axloqiy mavzudagi suhbatlar o'tkazish talabalarning muomala madaniyati va vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishga xizmat qiladi. Ma'ruza va seminar darslarini tashkil etishda ishontirish tarbiya metodi talabalar ma'naviy-axloqiy dunyoqarashini shakllantirishdagi asosiy metodlardan biri hisoblanadi. Ishontirish metodida pedagog talabalarga bilim olish, ruhiy olami, oriyati va irodasiga ta'sir etish orqali ularning axloqiy, intellektual va boshqa ijobiy xislatlarini shakllantiradi hamda ularni salbiy illatlardan saqlaydi. Ishontirish shakllanayotgan shaxsning umuminsoniy qadriyatlarga, milliy urf-odat va an'analarga, falsafiy dunyoqarashga asoslanib, milliy istiqloq mafkurasining asl mohiyatini chuqur anglashiga xizmat qiluvchi metod hisoblanadi.

“Debat” metodi orqali talabalarga qutlug' sanalarni nishonlash, allomalarning ma'naviy-axloqiy tarbiyaga bo'lgan qarashlari, kitob va uning xossalari, kasb-hunar haqida, hamkorlik – taraqqiyot omili, zukkolik va bilimdonlik – aql oynasi kabi mavzularda tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan fikrlarni o'rganish, mustaqil fikrlash, bahs-munozara yuritish va xatolarini tan olish ko'nikmalarini shakllantirish o'rgatiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Milliy-ma'naviy qadriyatlarni o'rganish pedagogika fanining asosiy tamal toshlaridan biri hisoblanadi. Shu bois oliy ta'lim tizimida ushbu mavzuga oid bilimlarni dars mashg'ulotlari jarayonida shakllantirishga alohida e'tibor qaratilishi lozim. Yuqorida keltirilgan fikrlarga tayangan holda, talabalar pedagogika darslarida milliy qadriyatlarga bo'lgan qiziqishini va e'tiqodini yanada mustahkamlash maqsadida innovatsion texnologiyalardan foydalanish bilan bir qatorda quyidagi jihatlarni ularning ongida shakllantirishga erishish mumkin: yoshlarimizda Vatanga bo'lgan muhabbatni mustahkamlash; ona tilimizga hurmat va mehr uyg'otish; yoshlar tarbiyasida “ibrat – namuna – hayot dorilfununi” tizimini keng yo'lga qo'yish va amaliyotga joriy etish.

Xulosa qilib aytganda, pedagogika fanlarini o'qitish tarbiyaning muhim poydevori ekanligini unutmashimiz lozim. Bu jarayon yosh avlod ma'naviyatini boyitish, ularni milliy g'oya va qadriyatlarga sodiq, barkamol insonlar etib tarbiyalashda muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayeva B.S., Xoliqov A.A., Farsaxonova D.R., Muhammadiyeva S.V., Sheranova M.B. Umumiy pedagogika (1-qism). Darslik. – Toshkent: “Innovatsiya-Ziyo”, 2020. 127-137-bet.
2. Jabborova O., Umarova Z. Boshlang'ich ta'limda tarbiya fanini o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. – Toshkent: Zebo Print nashriyoti, 2022. 27-31-bet.
3. Mavlonova R.A. Tarbiyaviy ishlar metodikasi. O'quv qo'llanma. – Toshkent, 2019. 23-28-bet.
4. Qosimov O., Yo'ldoshev A. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi: tarbiyaviy yondashuvlar va innovatsion usullar. Darslik. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021. 85-92-bet.
5. Toshpo'latova M. Pedagogik mahorat va tarbiya jarayoni. O'quv qo'llanma. – Toshkent: O'qituvchi, 2018. 44-53-bet.
6. Karimov G'. O'zbekiston xalq pedagogikasi: an'anaviy tarbiya usullari. – Toshkent: Ilm-Ziyo, 2020. 58-66-bet.
7. Xoliqova M., Muxammedova G. Boshlang'ich sinflarda tarbiyaviy ishlarni tashkil etish metodikasi. Darslik. – Toshkent: Fan va ta'lim, 2021. 73-80-bet.
8. Mahmudov R. Boshlang'ich ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalar. O'quv qo'llanma. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2017. 36-41-bet.
9. Sattorov B. Pedagogik jarayonda milliy qadriyatlarning o'rni va ahamiyati. – Toshkent: Davr nashriyoti, 2019. 19-25-bet.
10. Saidqulov F. Boshlang'ich sinflarda axloqiy tarbiya berishning dolzarb masalalari. – Samarqand: Marifat, 2020. 67-72-bet.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.